

VII Habana Libre

CONGRESO INTERNACIONAL DE TRABAJO SOCIAL

IX CONGRESO NACIONAL DE TRABAJADORES SOCIALES DE LA SALUD

III CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL DE REHABILITACIÓN SOCIAL Y OCUPACIONAL

ISBN 978-959-212-972-6

9 789592 129726

ecimed
EDITORIAL CIENCIAS MÉDICAS

*"El Trabajo Social y la Rehabilitación Socioocupacional,
su Actuación en los Procesos de Transformación Social"*

25 al 30 de mayo de 2015.
Hotel Habana Libre Tryp.
La Habana, Cuba

SOCIEDAD CUBANA DE TRABAJADORES SOCIALES DE LA SALUD

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE TRABAJO SOCIAL.

IX CONGRESO NACIONAL DE TRABAJADORES SOCIALES DE LA SALUD.

**III CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL
DE REHABILITACIÓN SOCIAL Y OCUPACIONAL.**

**“El Trabajo Social y la Rehabilitación Socio-ocupacional, su Actuación en los Procesos de
Transformación Social”**

PROGRAMA

HOTEL TRYP HABANA LIBRE

CUBA, MAYO DEL 25 – 30 / 2015

MARTES 26-5-15

SESIÓN DE LA TARDE

SALÓN "EMBAJADOR 2"

TEMA "FORMACIÓN ACADÉMICA E INVESTIGACIÓN"

Coordinadora: Lic. Liudmila Douglas (Cuba).

SESIÓN TEMÁTICA No. 11 - (3.30 PM – 4.10 PM):

49. "PESQUISA Y POS GRADUACIÓN EN SERVICIO SOCIAL DE BRASIL: ESCENARIO, DESAFÍOS Y TENDENCIAS"

Por: Dra. Sandra de Faria (Brasil).

50. "EL SEGURO POPULAR DE SALUD EN PACIENTES ADULTOS CON LEUCEMIA: CASO DEL HOSPITAL GENERAL DE CULIACÁN SINALOA"

Por: Dr. Rigoberto Jiménez Lauren (México).

51. "DIAGNÓSTICO DE LOS FACTORES DE RIESGOS DE MAYOR PREDOMINIO EN ADOLESCENTES CON FAMILIAS DISFUNCIONALES EN EL CONSEJO POPULAR SUR DEL MUNICIPIO DE COLÓN, MATANZAS"

Por: Lic. Mayra Emilia Morales Pérez (Cuba).

52. LA EDUCACIÓN COMO MERCANCIA: LA EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA EN EL TRABAJO SOCIAL BRASILEÑO"

Por: Lic. Karina Caputti Vidal (Brasil).

4.10 PM - 4.15 PM: Sesión de preguntas y respuestas.

SESIÓN TEMÁTICA No. 12- (4.20 PM – 5.00 PM):

53. "EL NEOLIBERALISMO Y LA FORMACIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL: CONSECUENCIAS PARA EL QUEHACER PROFESIONAL E INVESTIGATIVO EN COLOMBIA Y LATINOAMÉRICA"

Por: Ests. Laura Camila Hurtado y Oscar Armando Rodríguez (Colombia).

54. "CONSIDERACIONES TEÓRICAS SOBRE EL ESTUDIO DE LA HISTORIA DE ANGOLA Y SU VINCULACIÓN CON LA PRÁCTICA EN LOS INSTITUTOS SUPERIORES DE SERVICIO SOCIAL"

Por: Lic. Mac-Mahon Nicola Fonseca (Angola).

55. "FORMACIÓN PROFESIONAL Y DE INVESTIGACIÓN: RETOS Y CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES SOCIALES DE LOS ESTUDIANTES EN REGIONAL DE GOIÁS / BRASIL"

Por: MSc. Neimy Batista da Silva y Est. Camomila Cordeiro (Brasil).

56. "EL TRABAJO SOCIAL Y LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN BRASIL: LA ASISTENCIA ESTUDIANTE EN LAS UNIVERSIDADES FEDERALES"

Por: As. Amanda Silva Belo. (Brasil)

MIERCOLES 27-5-15

SESIÓN DE LA TARDE

SALÓN "EMBAJADOR GRANDE"

TEMA "ADMINISTRACIÓN DE LAS POLÍTICAS E INTERVENCIÓN SOCIAL QUE PROMUEVEN LA INCLUSIÓN DE LAS DEMANDAS DE LOS GRUPOS DIVERSOS"

Coordinadora: Lic. Yadira Rojas (Cuba).

SESIÓN TEMÁTICA No. 23 - (3.30 PM – 4.30 PM):

98. "UNA BREVE MIRADA SOBRE LA POLÍTICA DE SALUD INTEGRAL DE LA POBLACION NEGRA DEL MUNICIPIO DE SALVADOR/BAHIA/BRASIL – 2005 A 2012"

Por: MSc. Eloísa Solange Magalhães Bastos y Dra. Ana Maria Fernandes Pitta **(Brasil)**.

99. " POLÍTICAS SOCIALES Y TRABAJO SOCIAL EN EL SIGLO XXI: RESIGNIFICANDO VIEJAS TENSIONES"

Por: MSc. Natalia Bisio Carvallo **(Uruguay)**.

100. "LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS WAYUU EN LA FORMULACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FRENTE A LAS REALIDADES SOCIALES COMPROMISO O RETO PARA EL TRABAJADOR SOCIAL"

Por: MSsc. Nohemy Esther De la Torre Florián, Lic. Antonio Carvajal Torres, Dr. Joaquín Marengo Peña, Lic. Elías Moisés De la Torre Florián, Ests. Lina Marcela Epiayu, Sara Aida Iguarán Ipuana, Carolina Ubaz González y Karen Viviana Ruiz Iguarán **(Colombia)**.

101. "INCLUSIÓN PRODUCTIVA Y ASISTENCIA SOCIAL EN MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO"

Por: Dra. Vania de Cassia de Araujo Dutra **(Brasil)**.

102. "EXPERIENCIA EXITOSA DE UNA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN INTEGRAL DIRIGIDA AL PACIENTE CON ENFERMEDAD DE HANSEN Y SU FAMILIA"

Por: Lic. Emma López Luna y Guillermo Sánchez **(Colombia)**.

4.30 PM - 4.35 PM: Sesión de preguntas y respuestas.

SESIÓN TEMÁTICA No. 24 - (4.40 PM – 5.40 PM):

103. "¿GERENCIAR LOS PROCESOS SOCIALES? PASIÓN MULTICOLOR EN LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS/POPULARES"

Por: Est. Ángela Mañunga Arroyo **(Colombia)**.

Por: AS. Amanda Silva Belo **(Brasil)**.

104. TRABAJO SOCIAL, SALUD MENTAL Y CIUDADANÍA: INFORME DE LA EXPERIENCIA DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN QUE TUVO LUGAR EN LA CLÍNICA PSIQUIÁTRICA DE UN HOSPITAL GENERAL EN BELÉM, PARÁ , BRASIL"

Por: AS. Jane Andréia Cabral e Silva **(Brasil)**.

105. "GRUPO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR"

Por: Lic. Milagros Ridel Cepero **(Cuba)**.

"EL TRABAJO SOCIAL Y LA EDUCACIÓN SUPERIOR EM BRASIL: LA ASISTENCIA ESTUDIANTE EN LAS UNIVERSIDADES FEDERALES"

Lic. Amanda Silva Belo
BRASIL

Introdução

Analizamos nesse estudo os principais rebatimentos e requisições postos ao trabalho do Serviço Social na modalidade da educação superior, na esfera pública federal de ensino no Brasil. Vislumbramos a atuação do Serviço Social na área de assistência estudantil, no que diz respeito à formulação, implementação e execução de políticas, projetos, ações e diretrizes básicas que permitem a articulação e a realização de atividades na área de assistência aos alunos de cursos de graduação presencial, visando o atendimento dos interesses e necessidades destes, de permanência universitária e acesso ao ensino superior público, laico, gratuito e de qualidade.

Com base na finalidade da assistência estudantil nas universidades federais brasileiras, nos propomos a examinar e refletir sobre esse espaço e sua capacidade real de interferência na melhoria do desempenho acadêmico, a partir das formas que buscam impugnar ocorrências de repetência e evasão, oferecendo assistência à moradia estudantil, à saúde, alimentação, transporte, inclusão digital, cultura, esporte, creche e apoio pedagógico, acesso, participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação, conforme as modalidades previstas em forma de lei no Brasil, através do Decreto nº 7.234 de 2010, que regulamenta o Programa Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes).

Tais ações de assistência visam à permanência universitária e são destinadas a alunos em processo de “vulnerabilização” socioeconômica matriculados em cursos de graduação presencial das universidades, sendo executadas pela própria instituição de ensino, que deve acompanhar e avaliar o desenvolvimento do programa, através da atuação da equipe profissional, que é composta pelo Serviço Social, enquanto uma das profissões que lidam com tais demandas.

Além do programa de assistência estudantil, pretendemos ainda refletir sobre o desafio trazido pela legislação - Lei 12.711 de 2012 - que regulamenta a ampliação das formas de ingresso nas universidades federais no Brasil, através da reserva de vagas “por cotas”, sem dispor, entretanto, de uma estrutura para atendimento desta demanda.

Temos como recorte histórico a década de 1990, em que há o desenvolvimento progressivo da concepção de educação produtivista, que vem desenvolvendo uma tendência a articular mais vigorosamente a educação com as demandas do mercado, o que é próprio da sociedade capitalista na fase neoliberal.

Estas ações vão ao encontro do projeto estratégico de educação para adequar as universidades públicas à dinâmica contemporânea da acumulação, que é

determinada aos países periféricos pelos organismos financeiros internacionais/multilaterais, como: Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento (Bid).

Nestes parâmetros, a inserção dos assistentes sociais na educação, inclusive na educação superior, tem ocorrido principalmente para atender às demandas socioinstitucionais de crescimento das formas de acesso e de permanência dos alunos, que se instituem através de programas, a partir das pressões de movimentos sociais e de sujeitos políticos em busca da universalização da educação pública. No entanto, também responde e se subordina aos ditames dos organismos multilaterais e às exigências do capital, quanto à formação e qualificação da força de trabalho.

O interesse em estudar e aprofundar os conhecimentos sobre a assistência estudantil nas universidades vai ao encontro do local de inserção profissional da autora e do anseio de compreender o significado essencial de ser educadora, se abrindo sem reservas para a história da educação e procurando compreender, através de um estudo teórico, intelectual e empírico a modalidade da política de educação nas universidades federais brasileiras.

A metodologia que adotamos para o desenvolvimento deste estudo foi: pesquisa bibliográfica, documental, descritiva e empírica. Referenciando-se numa análise de caráter analítico, explicativo e crítico-dialético e tendo como instrumentos a revisão de literatura sobre o tema.

Ainda realizamos uma análise de fontes primárias e secundárias, como: sites governamentais, jornais, revistas e periódicos. Procedemos ao levantamento documental de dados junto a documentos específicos referentes à educação superior e assistência estudantil (leis, decretos, normativas, regimentos, entre outros) a fim de compreender de maneira mais clara o tratamento legal dado no Brasil, aos principais fatos históricos ocorridos e também aos eventos vinculados às experiências estudadas.

O pressuposto básico desse estudo é iniciar algumas discussões críticas e ponderações reflexivas sobre as tendências para as quais caminham a assistência estudantil no ensino superior federal brasileiro na atualidade, e refletir sobre as principais requisições ao trabalho do Serviço Social, à luz de um resgate histórico e crítico indispensável da forma como tal modalidade da educação vem sendo delineada no Brasil.

1. A educação como dimensão da vida social e a política de educação na sociedade de classes

Compreendemos que a educação faz parte da dinâmica da vida social, sendo um componente desta e possuindo importante papel na reprodução do ser social. Tal perspectiva é assinalada nos estudos analíticos de importantes intelectuais, como: Almeida (2008), Tonet (2005), Mészáros (2005), Saviani (1997), que consideram a educação como parte das mediações utilizadas para garantir as formas de apreensão do real, das habilidades técnicas, de produção e socialização do conhecimento científico e para que se perpetuem as desigualdades de uma sociedade organizada

sobre a contradição entre os que produzem a riqueza social e os que exploram e expropriam sua produção.

A educação, enquanto dimensão da vida social é permeada por contradições e lutas, sendo também a interposição em que se vislumbram as possibilidades de construção histórica de uma educação emancipadora, a partir de um processo de universalização do trabalho e da educação como atividade humana de formação integral.

Tais medidas, para Tonet (2005), tem como base de reflexão crítica, a teoria marxiana, cujo arcabouço analítico sobre a realidade capitalista permite pensar a implantação de uma outra sociedade – o comunismo.

O citado autor destaca que não se trata simplesmente de uma questão técnica, mas de uma luta, que ultrapassa os muros da escola (Tonet, 2005). É preciso atingir uma sociedade emancipada, ou seja, alcançar a superação do sistema capitalista. Ainda, faz-se necessário descortinar a realidade social real e os rebatimentos sobre esta, a forma de organização e funcionamento da sociedade capitalista.

Na mesma linha de pensamento, Frigotto (2011), se debruçando sobre os estudos de Gramsci, destaca que para transformar uma perspectiva ideológica, erguendo bases para relações sociais singulares, de caráter socialista, é necessário que as classes trabalhadoras possam se constituir em sujeito político.

Neste processo, acreditamos que a educação tem importante papel, enquanto uma dimensão da vida social, permeada pelas contradições das lutas de classes, e dessa forma, também de possibilidades de tomada pelas classes trabalhadoras.

A educação é atravessada pelos antagonismos sociais da sociedade de classes em que vivemos, sendo as políticas, programas, ações, métodos, atividades educacionais permeados por questões político-ideológicas. Nessa estruturação da educação, o pólo determinante é o interesse das classes dominantes que assegura o caráter conservador da educação, seja ela escolarizada ou não. Entretanto, mesmo que a hegemonia esteja em mãos das classes dominantes, a educação se configura em espaço de incessante luta (Tonet, 2005).

Nesse sentido, corroborando com Tonet (2005), é importante considerar que no capitalismo não é possível uma formação humana integral¹. A dita formação integral, na sociedade capitalista, captura também a formação para o trabalho, que na verdade não passa de enquadramento de mão-de-obra qualificada para servir aos interesses de perpetuação da lógica e engrenagens capitalistas.

¹ Tonet (2005) explica que segundo Marx, para que o ser se torne membro do gênero humano, um ser social, ele se apropriava do acúmulo gerado por anos – material e espiritual. Essa riqueza de conhecimento é que permitia a formação do indivíduo em membro do gênero humano, que para tal contava com a colaboração de toda comunidade, no capitalismo, há uma cisão entre o acesso as riquezas produzidas historicamente pela humanidade pela maior parte das pessoas e o acúmulo desta de forma restrita a um grupo (classe social).

Os trabalhadores são alienados do seu trabalho e do produto final deste, sendo relegados a desumanização, sendo tratados como mercadoria, e proprietários apenas da sua força-de-trabalho, que forçadamente vendem para sobreviver (Tonet, 2005).

O autor define a formação humana integral e a associa à emancipação humana, estabelecendo os pressupostos para a sua efetivação:

Se definimos a formação humana integral como o acesso, por parte do indivíduo, aos bens, materiais e espirituais, necessários à sua autoconstrução como membro pleno do gênero humano, então formação integral implica emancipação humana. Vale dizer, uma forma de sociedade na qual todos os indivíduos possam ter garantido esse acesso. Porém, uma tal forma de sociedade requer, necessariamente, um tipo de trabalho que tenha eliminado a exploração e a dominação do homem pelo homem. Somente uma sociabilidade baseada nessa forma de trabalho poderá garantir aquele acesso (Tonet, 2005, p.6).

Em relação a esse campo, o autor define a função social e a natureza da educação em: “permitir aos indivíduos a apropriação dos conhecimentos, habilidades e valores necessários para se tornarem membros do gênero humano” (Tonet, 2005, p.7).

É possível entender, a partir da análise de Tonet (2005), que a educação é uma mediação do processo de apropriação/objetivação do trabalho. Por ser uma atividade social, o trabalho permite que o indivíduo se torne de fato membro do gênero humano e diz respeito, para sua realização, que este se aproprie de saberes, formas de execução, valores que são de conhecimento de todos.

O que pretendemos assinalar é que ao refletir sobre a educação como parte integrante da dinâmica da vida social, a compreendemos em sua relação com o trabalho, pois ela não pode ser dissociada deste. A partir do trabalho vão surgindo processos, e o intercâmbio do trabalho com a natureza permite que se aprenda algo com esta e consigo mesmo e esse processo de aprendizado e repasse constitui a educação, pois todo ato de trabalho é também um processo educativo.

Sobre este balizamento importa considerar que, segundo Tonet (2005), a educação possibilita ao indivíduo a apropriação de conhecimentos, habilidades, valores, comportamentos que fazem parte do patrimônio histórico da humanidade, permitindo a construção do indivíduo em gênero humano e a reagir diante do novo para contribuir para a reprodução do ser social.

Em Almeida (2008), constatamos que a educação possui um caráter ontológico, pois diz respeito à constituição do ser social, da dinâmica da vida em sociedade do humano.

Nesse processo, o estudo dos autores que debatem a educação a partir do pensamento crítico marxista, supõe a opção por uma modalidade interpretativa dessas concepções que concebe a educação como parte da dinâmica da vida social, permeada pelas contradições da luta das classes fundamentais. Supõe também que seja considerada que esta serve ao capital, à acumulação da mais valia, mas também permite a construção de lutas e reivindicações pelas classes trabalhadoras, por uma educação integral, que corrobore para a emancipação humana.

Com isso, importa considerar que sendo a educação uma dimensão da vida social, seu campo educacional é amplo, constituído por instituições diversas, que tem funções históricas de sociabilidade e educação, como: a família, os movimentos

associativos, as instituições religiosas, as escolas, entre outros. Essas instituições têm funções históricas que são de sociabilidade e educação (Almeida, 2008).

Vale notar que, ainda segundo Almeida (2008), a educação que corrobora com a emancipação humana passa pela educação escolarizada, mas não se limita a ela. Sob o modo de produção capitalista, a educação escolarizada faz o trabalho de mediação da dimensão pública de acesso aos equipamentos e serviços culturais, de maneira contraditória e através das instituições.

Ressaltamos que a educação escolarizada, assim como a que ocorre fora do ambiente escolar, reproduz a lógica do capitalismo, atuando na reprodução das desigualdades sociais. Dessa forma, a educação é funcional a essa lógica, constituindo-se num processo necessário ao capital, reproduzindo a contradição entre as classes sociais.

Neste íterim, a educação escolarizada, ao mesmo tempo em que se constitui em repressão pelo capital, é expressão “das lutas das classes subalternas pela sua emancipação política” (Almeida, 2008, p.87).

Cabe considerar algumas demarcações de Almeida (2008), de que a articulação dos processos de resistência cultural e as experiências educacionais são pressupostos políticos e pedagógicos, não estando restritos a profissionais ou instituições.

Buscamos aqui avançar e contribuir no conhecimento de que a educação tem a potencialidade de corroborar para a emancipação humana, através de estratégias para alterar as condições de reprodução social e elaboração de formas de pensamento conscientes sobre a criação de outra ordem social, contrária à desumanização provocada pela subordinação do trabalho ao capital (Almeida, 2008).

Adentrar, ainda que introdutoriamente, no universo da educação, aí a situando enquanto uma dimensão da vida social, não é tarefa simples, mas à luz dos teóricos aqui trabalhados, podemos avançar no debate, concebendo a educação enquanto composta e permeada por instituições da sociedade, dentre elas a escola, mas não se limitando a elas. Possuindo ainda a capacidade de agregar possibilidades de emancipação humana, através da luta e reivindicação dos sujeitos históricos e políticos pela transformação societária, na qual será possível que haja uma formação humana integral através da educação, diversa da formação sob o capitalismo, da mão-de-obra para o trabalho. O capital captura a educação em atendimento aos seus interesses de acumulação e perpetuação da sua lógica de exploração e apropriação privada da mais-valia produzida coletivamente. Pensar, lutar e trabalhar para a emancipação humana é também buscar uma educação plena e livre.

2. A política de educação no Brasil frente às transformações societárias na fase neoliberal do capital

A constituição tardia da universidade no Brasil tem relação com as características da sua formação sócio-histórica, com sua trajetória histórica da política e da economia, como: as consequências da passagem tardia do trabalho escravo para o trabalho assalariado; as crises presentes na composição dos blocos do poder, as crises das

oligarquias; a constituição da burguesia urbana. Porém nossa investigação abarca, sobretudo, as transformações societárias capitalistas recentes como a “Reforma do Estado” e os ajustes neoliberais, a partir da década de 1990. Os rebatimentos desses ajustes de redução dos fundos públicos para o financiamento das políticas sociais foram sentidos na educação, com o sucateamento das instituições de ensino e redução dos investimentos financeiros.

Não obstante, os avanços trazidos pela década de 1980, com a Constituição Federal do Brasil², foram atropelados desde 1990, pela orientação neoliberal. As transformações societárias capitalistas recentes visavam à abertura da economia ao processo de globalização que vinha ocorrendo no mundo todo. O período de implantação do projeto neoliberal trouxe inúmeras consequências, sendo uma das principais a “Reforma do Estado”, que por sua vez traduziu-se em menor investimento estatal nas políticas sociais, dentre elas a educação.

Em relação à conjuntura política e socioeconômica, no momento da história em que se consolida a ordem democrática, com a Constituição Federal de 1988, há uma conjuntura que vem logo em seguida para desmontar os direitos sociais conquistados. Os direitos sociais são transformados em mercadorias, passam a ser da esfera individual, sendo caracterizados como individuais e não sociais, devendo ser consumidos através do mercado. Enquanto simultaneamente, os serviços públicos e gratuitos são decompostos em serviços de filantropia, caridade, alocando o usuário não mais numa posição de cidadão, mas de carente da boa vontade do Estado.

Neste contexto, o processo de “Reforma do Estado”, trazido pela ofensiva neoliberal tem como consequência: a redefinição das funções do Estado, a secundarização do seu papel quanto à gestão e financiamento das políticas sociais, os cortes nos gastos sociais, as mudanças no mundo do trabalho que restringem direitos, entre outros.

Nesse contexto adverso, a educação se torna mais uma mercadoria, com a extensão do capital para novas esferas sociais que visem: lucro, produtividade e competitividade. No ensino superior, da mesma forma, a reforma foi orientada pelos organismos financeiros multilaterais/internacionais, subordinada à orientação macroeconômica do capital.

De acordo com Araújo e Bezerra (2007), atendendo às diretrizes impostas por estes organismos financeiros internacionais, as universidades federais no Brasil vêm implementando a busca de financiamento através de suas próprias fontes, com uma crescente e paulatinamente desresponsabilização do Estado perante a manutenção dessas instituições, que têm que se manter e prover seus próprios recursos.

Como principais expressões desse processo, nas universidades federais brasileiras, a formação universitária atende e segue os ditames dos imperativos capitalistas, estando inscrita nessa e para essa sociedade (Tonet, 2005). Cada vez mais

² A Constituição Federal do Brasil de 1988 foi fruto de lutas e *lobbies* de diversos setores organizados da sociedade (civil e política). Nela, o Estado brasileiro teve muitos avanços, pois a Constituição projetou a estruturação de um Estado direcionado para a universalização dos direitos sociais e a participação da sociedade no estabelecimento das políticas sociais e descentralização político-administrativa, ou seja, um modelo democrático de política social.

os currículos universitários, o aligeiramento do tempo de formação dos cursos, os conteúdos programáticos e a redução de investimentos públicos, seguem as recomendações dos grandes representantes internacionais do poder econômico, ideológico e político do capital - os organismos internacionais, como: FMI, Banco Mundial, Bird, entre outros.

As políticas de “Reforma do Estado” e privatização foram impulsionadas sob recomendações destes organismos financeiros, que adquirem um protagonismo diante das decisões e dos direcionamentos político e econômico dos países periféricos, definindo e determinando suas estratégias de desenvolvimento. Os organismos financeiros impõem suas diretrizes e orientações, juntamente com a lógica da globalização econômica e a revolução tecnológica, remetendo a formação dos alunos do ensino superior ao atendimento das requisições do mundo do trabalho e às demandas de trabalho especializado que o capital impõe, não acordando o desenvolvimento das potencialidades humanas gerais (Araújo & Bezerra, 2007).

Autores como Siqueira e Neves (2006) e Lima (2012) recuperam as indicações pertinentes à reforma da educação superior, que se apresentou como traduzida por dispositivos legais. Sob este prisma, a privatização é dirigida pelo governo federal através da criação de um arcabouço legal que conduz à mercantilização e ao empresariamento da universidade pública brasileira.

Lima (2012) ressalta que visando responder ao capital, há na universidade pública uma subordinação crescente da ciência à lógica mercantil, incentivo a competitividade, ao empreendedorismo pragmático e ao produtivismo.

Ainda analisando a problemática da educação na contemporaneidade, Almeida (2008), expõe que esta tem sido tratada como mercadoria, diante do esvaziamento da política, em relação à garantia dos direitos sociais. No capitalismo, na fase neoliberal, as relações mercantis perpassam diversas instâncias da vida social, como a educação.

Reiterando o que já foi afirmado acima, podemos dizer que na década de 1990 há o desenvolvimento progressivo da concepção pedagógica produtivista, que vem desenvolvendo uma tendência a articular mais vigorosamente a educação com as demandas do mercado, o que é próprio da sociedade capitalista neoliberal.

Em face disto, as políticas sociais, dentre elas a educação, vem respondendo às exigências neoliberais, de “Reforma do Estado”, visto como ineficiente, burocrático e corporativista (Cesar & Amaral, 2009).

Com isso, o ensino superior público é alvo de redução, supressão de acordo com esse ideário. Observa-se a privatização e a mercantilização da educação, regressão das políticas educacionais de natureza pública, redução do gasto social e transformação da educação em mercadoria, para os que podem consumir esse serviço e bem social através do mercado.

Ressaltamos assim que, trata-se de um contexto em que a educação superior no Brasil vem sofrendo sucateamentos progressivos, com: redução de investimentos públicos; incentivo a parcerias com empresas privadas para financiamento de projetos e programas; falta de investimentos econômicos para compra, manutenção e reposição de recursos materiais, patrimoniais, humanos, materiais, entre outros.

2.1. A assistência estudantil nas universidades federais brasileiras: possibilidades e limites para o trabalho do Serviço Social

Como premissa de uma discussão crítica sobre a assistência estudantil nas universidades federais no Brasil, assumimos o ponto de vista de que os rebatimentos dos ajustes neoliberais no ensino superior público traz novos desafios à assistência estudantil, principalmente por não apresentar uma contrapartida de manutenção e meios de permanência universitária para os alunos em processo de “vulnerabilização” socioeconômica³.

A ampliação do acesso ao ensino superior não vem acompanhada por crescimento também de formas de permanência dos alunos. A falta de sincronismo entre essas políticas tem impactado a vida acadêmica destes, no que se refere ao aproveitamento acadêmico, à permanência universitária, à participação nos níveis de ensino, pesquisa e extensão.

A contratação de assistentes sociais para atuarem nas ações de assistência estudantil ocorre de forma crescente nas universidades federais brasileiras, por serem profissionais considerados importantes para responder às demandas e desenvolver projetos que visem a promoção e a permanência universitária de alunos em processo de “vulnerabilização” socioeconômica dos cursos de graduação.

Relacionamos que a concepção de educação mercantilista/produtivista que prevalece a partir da década de 1990, associado ao reconhecimento dos direitos humanos e a ampliação do acesso ao ensino superior, são alguns dos fatores que conjuga/explica a inserção do assistente social nas universidades federais no Brasil.

Essa aproximação abarca a relação do nexos entre o campo teórico à prática profissional. A inserção de determinada categoria profissional em dada política social é datada historicamente e não ocorre de forma que responda apenas aos anseios e às vontades dessa categoria ou a fatores sociais isolados, antes conversam com questões que dizem respeito a determinações reais de organização dos serviços sociais dentro das estruturas institucionais historicamente construídas (Almeida, 2008).

O campo pedagógico e a política de educação passam por processos históricos de especialização, que exigem a formação de novos intelectuais para atuar nesses novos campos especializados, como os assistentes sociais⁴.

A intervenção do assistente social, na sua dimensão técnico-operativa, não está desvinculada da disputa pela hegemonia, sendo pelo contrário, a materialização dessa disputa inscrita na lógica de controle social, que vai além da capacidade de consciência da categoria, desses rebatimentos no fazer profissional cotidiano.

3 Entendemos que o processo de “vulnerabilização” socioeconômica está implicado, principalmente, com a ideia de que os indivíduos e famílias que vivenciam esse processo estão em movimento, desenvolvimento, progresso e não estáticos numa situação ou condição de vulnerabilidade. Uma vez que a situação de vulnerabilidade é entendida como um “estado de carência”, frequentemente usada como meio classificatório de um dado segmento da população empobrecida.

4 Destacamos Gramsci, enquanto um autor que nos ajuda a refletir sobre essa profissionalização de intelectuais na área da Educação.

Abreu (2002) considera que a função pedagógica do assistente social junto às mediações de racionalização da produção e da reprodução social e do exercício do controle social, através das políticas sociais – destacadamente a assistência social – se dispõe a ser interposta e a interpor as relações sociais, em que as práticas profissionais se compõem e se concretizam.

A lógica mercantilista é um fator determinante, à qual as instituições vêm se subordinando. Isso tem impacto sobre o fazer profissional do assistente social, pois o fazer cotidiano não é apenas determinado pelas instâncias visíveis na instituição em que o profissional atua, mas por processos que implicam privatização, formação de intelectuais com menos capacidade de compreender a realidade, redução da formação, exigência de mais agilidade na realização dos programas, e que auxilie na incorporação da lógica burguesa.

A atuação profissional do assistente social, a depender dos programas, rotinas de acompanhamento que estão inseridos e articulações interinstitucionais, podem ocorrer de forma mais distanciadas dos processos pedagógicos. Isso sobrevém principalmente na educação superior, em que se encontram mais consolidadas as políticas de assistência estudantil (Cfess, 2013).

Em relação a esse campo, Paura (2012) considera o assistente social um profissional que por atuar em várias frentes da assistência estudantil, corrobora com o acesso às políticas públicas, a garantia de direitos sociais e a permanência universitária.

Observações de Almeida (2008), acerca das contradições no campo educacional, enfatizam que estas tanto restringem o trabalho do Serviço Social, como abrem possibilidades para a luta por direitos pela população mais pobre, como uma educação que permita novas possibilidades civilizatórias, diferente da pedagogia da hegemonia neoliberal e mercantilista, pensada a partir das necessidades dessa população, de direito à sobrevivência.

Sem dúvida, questões relacionadas ao trabalho do Serviço Social na assistência estudantil passam pelas possibilidades, mesmo que limitadas, de atuação junto às classes trabalhadoras, de atendimento às necessidades mais emergentes para manutenção da vida e de permanência universitária dos alunos usuários dos programas, conjuntamente com um leque de oportunidades de trabalho nos campos ideológicos, culturais e pedagógicos, que tanto podem servir à manutenção da ordem do capital quanto à libertação e emancipação humana, em contraposição a essa lógica.

2.2. O Programa Nacional de Assistência Estudantil e a Lei de ampliação do ingresso nas universidades federais no Brasil

Cabe uma discussão crítica sobre a compreensão atual da assistência estudantil e o direcionamento das suas ações pelo Governo Federal e pelas universidades federais que a executam. A assistência estudantil atualmente tem se restringido às ações de concessão de bolsas e auxílios nas universidades, com ações que priorizam as análises socioeconômicas para seleção, muitas vezes restritiva, dos alunos

atendidos. Importantes obras e intelectuais que contribuem para esse debate complexo que perpassa essa área de pesquisa são: Algebaile (2013), Motta (2008) e Cfess (2012).

O Programa Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes) é regulamentado através do Decreto Nº 7234, de 2010, que deu força de lei ao programa de assistência estudantil nas universidades federais no Brasil. Até a criação do Pnaes, a assistência estudantil não detinha destinação de verba do Governo Federal para o desenvolvimento de suas ações. Os programas eram mantidos de forma precarizada com recursos advindos das próprias instituições.

Entretanto, mesmo com essa rubrica própria, há limitação de vagas nos programas, o que acarreta uma demanda reprimida de alunos que não conseguem se inserir e ter acesso aos serviços, mesmo estando entre os critérios estabelecidos pelo Pnaes.

Apesar do Pnaes prever entre seus objetivos (Decreto Nº 7234/2010, Art. 2), a garantia de permanência, na prática tais ações são cumpridas muito aquém da real necessidade dos alunos. A demanda por bolsas/auxílios é maior do que a oferta na maioria das instituições e além da verba do Pnaes, algumas universidades frequentemente precisam acrescentar recursos que seriam para o custeio de outras atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Sendo os assistentes sociais, um dos profissionais que lidam com tais demandas, Paura (2012) contextualiza esse aspecto evidenciando que estes trabalham com os limites institucionais nos estabelecimentos de políticas sociais, operando num espaço de tensão entre a universalização dos serviços e a focalização das ações, tendo que atuar na escolha daqueles mais pobres, como alvo das políticas sociais.

Além da prática nos programas de assistência estudantil, com a Lei 12.711/2012, os assistentes sociais nas universidades federais no Brasil, se veem requisitados também à execução das atividades de análise socioeconômica para ingresso de alunos oriundos de famílias com renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio per capita⁵. Entretanto, a maioria das instituições não dispõe de quadro técnico suficiente nem mesmo para a realização das atividades já existentes na assistência estudantil, tendo que abarcar, desde 2012, essa outra demanda.

O ingresso de alunos considerados em processo de “vulnerabilização” socioeconômica ainda está em descompasso com as formas de garantia de permanência universitária. As ampliações das formas de ingresso nas universidades não vieram acompanhadas de alternativas para a permanência. O recurso destinado à assistência estudantil não sofreu qualquer acréscimo diante das mudanças geradas, que visam à ampliação de acesso aos alunos em processo de “vulnerabilização”

5 Essa Lei instituiu o ingresso, nas universidades federais e instituições federais de ensino técnico de nível médio no Brasil, por reserva de 50% para alunos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Entre esses, metade é reservado para alunos oriundos de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo per capita. Em algumas universidades, além do corte por renda, também há reservas de vagas a candidatos que se autodeclarem pretos, pardos e indígenas, que varia conforme o Censo Demográfico divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para cada estado brasileiro.

socioeconômica. Garantir o acesso sem dar condições para a permanência universitária está distante de uma efetiva garantia do ensino superior como direito social.

Considerações Finais

Este ensaio pretendeu iniciar uma discussão sobre o trabalho do Serviço Social na educação superior, em programas de assistência estudantil nas universidades brasileiras, enquanto demanda que aumenta gradativamente, gerando significativos e desafiadores avanços, repletos de muitas expectativas em relação, sobretudo, a forma de inserção dos profissionais e realização de atividades na área de assuntos estudantis.

Com isso, iniciamos um debate sobre a inserção dos assistentes sociais na assistência estudantil, que tem se dado como respostas às requisições institucionais de ampliação do acesso e permanência, enquanto reconhecimento de direitos sociais e também como respostas às exigências do capital.

Nesse quadro, a introdução dos assistentes sociais na educação no Brasil, inclusive na educação superior, tem ocorrido, entre outros motivos, para atender às demandas socioinstitucionais de crescimento das formas de acesso e de permanência dos alunos como respostas às reivindicações e lutas das classes trabalhadoras por reconhecimento de seus direitos sociais e também como forma de promover a reprodução do capital, através da conformação de consensos e da apropriação dessas lutas em prol da acumulação, convertendo a formação educacional superior em ganhos de produtividade, que atenda aos interesses e necessidades da reestruturação produtiva capitalista.

Pretendemos com esta análise, colocar uma luz de criticidade sobre a atuação do profissional na área de educação superior. Refletindo e questionando as questões que colocam cotidianamente desafios e possibilidades de avanço ao fazer profissional. Pensar o trabalho dos assistentes sociais na área de assistência estudantil das universidades brasileiras vai ao encontro do descortinamento do papel da educação nos processos de reprodução das desigualdades sociais no sistema capitalista.

Face ao exposto, no presente estudo consideramos que a educação superior federal no Brasil se apresenta na dinâmica contraditória das lutas sociais, cujo corolário mais perceptível está na expansão das condições de acesso e permanência, através de programas assistenciais, que evidencia a intervenção do Estado nas políticas sociais.

Bibliografia

ABREU, M. M. (2002). *Serviço Social e a organização da cultura*. São Paulo: Cortez.

ALGEBAILLE, E. (2013). *A Expansão Escolar em Reconfiguração*. Revista Contemporânea de Educação, 8 (15).

ALMEIDA, N. L. T. (2008). “O Serviço Social na educação”. In Conselho Regional de Serviço Social de Minas Gerais – Cress 6a Região (org.), *Simpósio Mineiro de Assistentes Sociais. Textos & Artigos* (83-100). Belo Horizonte: Cress 6a Região.

ARAÚJO, F. S. & BEZERRA, J. C. B. (2007). Tendências da Política de Assistência ao Estudante no Contexto da Reforma Universitária Brasileira. In II Jornada Internacional de Políticas Públicas Questão Social e Desenvolvimento no Século XXI. *Anais II Jornada Internacional de Políticas Públicas Questão Social e Desenvolvimento no Século XXI*. São Luís – MA. Acesso em julho, 01, 2012 em <http://www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinppIII/html/Trabalhos/EixoTematicoA/cff899684c7ef149b573Fabr%C3%ADcia%20Silva%20de%20Ara%C3%BAjo.pdf>

BRASIL, Constituição 1988. (2004). *Constituição da República Federativa do Brasil*. Promulgada em 5 de outubro de 1988 (33 ed.) São Paulo: Saraiva.

BRASIL, *Lei n. 12.711, de 29 de agosto de 2012. Dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio e dá outras providências*. Acesso em março, 27, 2013 em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12711.htm

BRASIL, *Decreto n. 7.234, de 19 de julho de 2010. Dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil - Pnaes*. Acesso em março, 5, 2013 em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7234.htm

CESAR, M. J. & AMARAL, A. S. (2009). O trabalho do assistente social nas empresas capitalistas. In *Serviço Social: Direitos Sociais e Competências Profissionais* (411-428). Brasília: CFESS/ABEPSS.

CFESS – Conselho Federal de Serviço Social (2012). *Subsídios para a atuação de assistentes sociais na política de educação* (3. série) Trabalho e projeto profissional nas políticas sociais. Brasília: CFESS.

FRIGOTTO, G. (2011). *Os circuitos da história e o balanço da educação no Brasil na primeira década do século XXI*. Conferência de Abertura da 33ª Reunião Anual da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd). Caxambu - MG, 17 de outubro de 2010. *Revista Brasileira de Educação*, 16 (46), 235-254.

GRAMSCI, A. (1988). *Os intelectuais e a organização da cultura* (6 ed.) Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.

LIMA, K. (2012). Expansão da Educação Superior Brasileira na primeira década do novo Século. In: ALMEIDA, N. L. T. de & PEREIRA, L. D. (orgs.) *Serviço Social e Educação* (3 ed.) (03-25). Rio de Janeiro: Lumen Juris.

MÉSZÁROS, I. (2005). *A Educação para além do Capital* (2. ed.) Tradução Isa Tavares. São Paulo: Boi Tempo Editorial. (Mundo do Trabalho).

MOTTA, V. C. (2008). *“Capital Social”: solução para os males do capitalismo mundializado?* 1 B. Téc. Senac: a R. Educ. Prof. Rio de Janeiro. 34 (2).

NEVES, L. M. W. (2006). A Reforma da Educação Superior e a Formação de um Novo Intelectual Urbano. In NEVES, L. M. W. & SIQUEIRA, A. C. (orgs.) *Educação Superior: uma reforma em processo* (81-106). São Paulo: Xamã.

PAURA, S. G. (2012). O Serviço Social na Educação Superior. In ALMEIDA, N. L. T. & PEREIRA, L. D. (orgs.) *Serviço Social e Educação* (3 ed.) (113-131). Rio de Janeiro: Lumen Juris.

SAVIANI, D. (1997). *A nova lei da educação. LDB, trajetória, limites e perspectivas*. Campinas, SP: Autores Associados. (Coleção Educação Contemporânea).

SIQUEIRA, A. C. & NEVES, L. M. W. (orgs.) (2006). *Educação Superior: Uma reforma em processo*. São Paulo: Xamã.

Subsídios para a atuação de Assistentes Sociais na Política de Educação. (2013). 3 Série trabalho e projeto profissional nas políticas sociais. Conselho Federal de Serviço Social – CFESS. [S.l.]. Acesso em março, 26, 2013 em http://www.cfess.org.br/arquivos/BROCHURACFESS_SUBSIDIOS-AS-EDUCACAO.pdf

TONET, I. (2005). *Educar para a cidadania ou para a liberdade?* Florianópolis: Perspectiva.